

Relatório de Revisão por Pares

Peer Review Report

Revisão por pares do artigo:

SILVA, T. dos S.; SOUZA, E. de J. Transgeneridade e intersexualidade no ensino de genética: limites e possibilidades para uma biologia pós-crítica. **Educ. Form.**, [S. l.], v. 10, p. e15319, 2025. DOI: 10.25053/redufor.v10.e15319.

Revisado por:

Manuela Rodrigues Santos

Universidade de Brasília, Brasília, DF, Brasil

Maria Lúcia da Silva Nunes

Universidade Federal da Paraíba, João Pessoa, PB, Brasil

Como citar a revisão por pares (ABNT):

SANTOS, Manuela Rodrigues; NUNES, Maria Lúcia da Silva. Relatório de revisão por pares para: Transgeneridade e intersexualidade no ensino de genética: limites e possibilidades para uma biologia pós-crítica. *Educ. Form.*, [S. l.], v. 10, p. e14963, 2025. DOI: 10.5281/zenodo.20075534. Disponível em: <https://zenodo.org/uploads/20075534>

PARECER

Parecerista: Manuela Rodrigues Santos - 0000-0003-1867-8293

Data de retorno da revisão: 02/04/2025

Recomendação: Correções obrigatórias

Coerência do resumo (apresenta o objetivo, o marco teórico e/ou o procedimento metodológico e os resultados). Justifique sua resposta.

O resumo apresenta coerência ao explicitar de forma clara o objetivo do artigo, centrado na problematização de discursos biologizantes e essencialistas no ensino de Biologia, em

diálogo com debates contemporâneos da Educação. O marco teórico mobilizado encontra-se alinhado à proposta crítica do texto, evidenciando um posicionamento epistemológico consistente. Recomenda-se apenas verificar se o resumo atende rigorosamente às normas da revista quanto ao número de caracteres, assegurando plena conformidade editorial, sem prejuízo da clareza, da fluidez e da densidade conceitual já apresentadas.

Coerência interna do trabalho em relação ao objetivo, ao marco teórico e/ou ao procedimento metodológico e aos resultados. Justifique sua resposta.

O artigo demonstra elevada coerência interna entre os objetivos propostos, o referencial teórico adotado e o desenvolvimento argumentativo ao longo do texto. As discussões são construídas de forma articulada e progressiva, permitindo compreender como o arcabouço teórico sustenta a crítica às pretensas verdades naturalizadas no ensino de Biologia. A reflexão desenvolvida mantém unidade conceitual e analítica, evidenciando consistência entre as escolhas teóricas e os encaminhamentos apresentados.

Coerência do título em relação ao conhecimento produzido. Justifique sua resposta.

O título mostra-se coerente com o conhecimento produzido ao longo do artigo, pois expressa de maneira adequada o foco crítico da discussão e antecipa a problematização das perspectivas essencialistas no ensino de Biologia. Há consonância entre o título e a proposta analítica desenvolvida, o que contribui para a clareza e a identificação do escopo do trabalho no campo da Educação.

Qualidade do conhecimento educativo produzido em termos de densidade analítica, evidências ou provas das afirmações apresentadas e ideias conclusivas e analíticas. Justifique sua resposta.

O artigo apresenta elevada qualidade do conhecimento educativo produzido, caracterizando-se por uma densa elaboração analítica e por uma argumentação teoricamente fundamentada. As afirmações são sustentadas por um arcabouço teórico atualizado e potente, que permite problematizar discursos conservadores e biologizantes

presentes no campo educacional. As ideias conclusivas não se limitam à síntese do debate, mas apontam para deslocamentos epistemológicos relevantes, contribuindo de forma significativa para a área da Educação.

Pertinência da argumentação e coerência textual. Justifique sua resposta.

A argumentação é pertinente, consistente e construída com rigor teórico, apresentando fluidez, coesão e coerência textual. O texto encontra-se em consonância com a norma padrão da língua portuguesa, o que favorece a compreensão das ideias e fortalece a potência crítica da discussão. Ressalta-se apenas a necessidade de pequenas correções formais, como a exclusão de uma letra “K” indevida no segundo parágrafo da página 12, sem prejuízo ao conteúdo apresentado.

Relevância acadêmica e científica do artigo para a área da Educação. Justifique sua resposta.

O artigo possui elevada relevância acadêmica e científica para a área da Educação, especialmente diante do crescimento de discursos conservadores que recorrem a explicações biologizantes para sustentar desigualdades, preconceitos e essencialismos. A reflexão proposta contribui de maneira significativa para o debate contemporâneo sobre ensino de Biologia, currículo e produção de saberes, estando plenamente alinhada à linha editorial da revista.

Pertinência acadêmica e científica do artigo para sua publicação no evento/revista. Justifique sua resposta.

O texto apresenta plena pertinência para publicação, considerando a atualidade do tema, a robustez teórica e a qualidade da argumentação desenvolvida. A discussão proposta dialoga diretamente com os interesses da revista, sobretudo no que diz respeito à problematização crítica do ensino e à formação no campo educacional. Sugere-se apenas verificar a possibilidade de explicitar, ainda que pontualmente, a dimensão formativa do debate, aspecto central para o escopo da REDUFOR.

Originalidade do artigo para a área de Educação. Justifique.

Artigo original, mas precisa fazer as correções solicitadas.

Referências segundo a Norma ABNT. Justifique sua resposta.

As referências apresentam, de modo geral, adequação às normas da ABNT. Contudo, recomenda-se realizar pequenos ajustes formais: retirar o negrito indevido no título do capítulo de Sílvia Nogueira Chaves (página 16) e inserir o negrito ausente no título do livro de Tadeu Tomaz da Silva (página 18), assegurando uniformidade e rigor na apresentação das referências.

Correspondência entre autores referenciados e bibliografia. Justifique.

Sim, mas fazer uma revisão conforme a ABNT em vigor.

Recomenda-se a publicação pela Revista Educação & Formação?

Sim, mas deve ser revisado.

Parecer justificado:

Trata-se de um artigo de grande relevância acadêmica e científica, com argumentação consistente, fundamentação teórica atualizada e contribuição significativa para o campo da Educação e do ensino de Biologia. As revisões solicitadas são pontuais, de natureza formal e editorial, não comprometendo a qualidade do trabalho. Recomenda-se a publicação após os ajustes indicados. O texto, além de fluido, coeso, coerente e em consonância com a norma padrão escrita da língua portuguesa, apresenta uma discussão potente e urgente, especialmente, com o crescimento do conservadorismo e do uso de uma bio-lógica que sustenta essencialismos e preconceitos. Para tanto, mobiliza um arcabouço teórico atualizado e potente para pensar um ensino de biologia outro, capaz de desmontar as pretensas verdades do mundo que nos é dado a conhecer. De modo geral, uma reflexão de grande relevância acadêmica e científica para a área da Educação em

consonância com a linha editorial da revista. Peço que observem no segundo parágrafo da página 12 uma letra "K" atrevida e nas referências, página 16, um negrito inadequado no título do capítulo de Sílvia Nogueira Chaves e na página 18 a ausência de negrito no título do livro de Tadeu Tomaz da Silva. Verificar se o resumo atende as normas da revista, enquanto a quantidade de caracteres. Além disso, verificar a quantidade de páginas e ver a possibilidade de, de alguma maneira, inserir a formação, que é foco da revista.

Parecerista: Maria Lúcia da Silva Nunes - 0000-0001-9316-1281

Data de retorno da revisão: 29/04/2025

Recomendação: Correções obrigatórias

Coerência do resumo (apresenta o objetivo, o marco teórico e/ou o procedimento metodológico e os resultados). Justifique sua resposta.

O resumo apresenta elevada coerência, evidenciando desde o início consistência entre os objetivos propostos e o desenvolvimento do artigo. Explicita a intenção de problematizar o ensino de genética a partir de uma perspectiva não essencialista, incorporando a discussão sobre diversidade de gênero e identidades transgêneras e intersexuais. O marco teórico-metodológico encontra-se claramente anunciado, ancorado nos Estudos Culturais e no Pós-estruturalismo, o que permite compreender o posicionamento epistemológico do trabalho e antecipa de forma adequada os encaminhamentos analíticos desenvolvidos ao longo do texto.

Coerência interna do trabalho em relação ao objetivo, ao marco teórico e/ou ao procedimento metodológico e aos resultados. Justifique sua resposta.

O artigo demonstra forte coerência interna entre seus objetivos, o referencial teórico-metodológico adotado e o desenvolvimento da discussão até as considerações provisórias. As análises realizadas mantêm diálogo constante com os Estudos Culturais e o Pós-estruturalismo, sustentando a proposta de um ensino de Biologia, especificamente da genética, que ultrapasse abordagens essencialistas. Há clareza na articulação entre

teoria e metodologia, o que fortalece a consistência do trabalho e a legitimidade das reflexões apresentadas.

Coerência do título em relação ao conhecimento produzido. Justifique sua resposta.

O título é coerente com o conhecimento produzido ao longo do artigo, pois expressa adequadamente a proposta de tensionar concepções tradicionais do ensino de genética e de incorporar debates sobre diversidade de gênero e identidades dissidentes. Há consonância entre o título e a abordagem teórico-metodológica desenvolvida, permitindo ao leitor identificar com clareza o escopo e a relevância da investigação no campo da Educação.

Qualidade do conhecimento educativo produzido em termos de densidade analítica, evidências ou provas das afirmações apresentadas e ideias conclusivas e analíticas. Justifique sua resposta.

O artigo apresenta elevada qualidade do conhecimento educativo produzido, caracterizando-se por densidade analítica e rigor conceitual. As afirmações são sustentadas por um referencial teórico substancial e atualizado, que permite problematizar criticamente os fundamentos essencialistas do ensino de genética. As ideias conclusivas, ainda que assumidas como provisórias, revelam maturidade analítica e apontam para deslocamentos epistemológicos relevantes no campo do ensino de Biologia e da Educação Sexual.

Pertinência da argumentação e coerência textual. Justifique sua resposta.

A argumentação é pertinente, bem estruturada e desenvolvida em linguagem adequada, marcada pela organização precisa das ideias e pelo diálogo consistente entre teoria e metodologia. O texto apresenta fluidez, coesão e coerência textual, favorecendo a compreensão da proposta e reforçando a potência crítica da discussão. A escrita encontra-se em consonância com a norma padrão da língua portuguesa e com os padrões acadêmicos exigidos pela revista.

Relevância acadêmica e científica do artigo para a área da Educação. Justifique sua resposta.

O artigo possui elevada relevância acadêmica e científica para a área da Educação, ao propor uma abordagem pluralista do ensino de Biologia que incorpore a diversidade de gênero e a multiplicidade de identidades dos sujeitos. A discussão contribui de forma significativa para os debates contemporâneos sobre Educação Sexual, currículo, diversidade e enfrentamento de preconceitos, especialmente no contexto do Ensino Médio e da formação de sujeitos críticos.

Pertinência acadêmica e científica do artigo para sua publicação no evento/revista. Justifique sua resposta.

O trabalho apresenta clara pertinência acadêmica e científica para publicação, estando alinhado à linha editorial da revista. A proposta de articular ensino de genética, Educação Sexual em abordagem Queer e referenciais pós-estruturalistas dialoga diretamente com discussões atuais e necessárias no campo da Educação e da formação docente, justificando plenamente sua publicação.

Originalidade do artigo para a área de Educação. Justifique.

Artigo original, mas precisa fazer as correções solicitadas.

Referências segundo a Norma ABNT. Justifique sua resposta.

As referências mobilizadas demonstram adequação ao referencial teórico proposto e são compatíveis com as normas acadêmicas vigentes. Recomenda-se apenas uma conferência final quanto à formatação conforme a Norma ABNT, assegurando padronização e rigor editorial, caso necessário.

Correspondência entre autores referenciados e bibliografia. Justifique.

Sim, mas fazer uma revisão conforme a ABNT em vigor.

Recomenda-se a publicação pela Revista Educação & Formação?

Sim, mas deve ser revisado.

Parecer justificado:

Trata-se de um artigo consistente, teoricamente fundamentado e de grande relevância para o campo da Educação, especialmente no que se refere ao ensino de Biologia e à Educação Sexual em uma perspectiva plural e inclusiva. A proposta é apropriada e necessária para o contexto escolar, contribuindo para o enfrentamento de preconceitos e discriminações. Recomenda-se a publicação, com eventuais ajustes formais, sem comprometimento da qualidade do trabalho. O texto apresenta, desde o resumo, consistência entre o que objetiva e o que desenvolve, até as “considerações provisórias”. A partir de um referencial teórico-metodológico substancial e atualizado, propõe que o ensino de genética, parte da disciplina Biologia, extrapole sua abordagem essencialista e passe a considerar a diversidade de gênero e de identidades transgêneros e intersexuais. Segundo as/os autoras/es, tal perspectiva se constrói a partir dos Estudos Culturais e do Pós-estruturalismo, que possibilitam levar a Educação Sexual em abordagem Queer para a sala de aula e trabalhar num viés pluralista da Biologia. A proposta é apropriada e necessária para a sala de aula do Ensino Médio principalmente, como uma forma de combater preconceitos e discriminações frente à diversidade de gênero e a multiplicidade de identidades dos sujeitos, tanto na sala de aula quanto na sociedade, de modo geral. Em linguagem adequada e que prima pela adequação, organização precisa e diálogos entre a teoria e a metodologia condizentes, o artigo apresenta uma discussão relevante para o campo da educação e de pertinência acadêmica para a revista.

Nota de Isenção: A *Revista Educação & Formação* informa que o conteúdo do Relatório de Revisão por Pares é a cópia completa dos revisores e dos relatórios dos autores. Os comentários que violam as políticas éticas da revista, tais como comentários derogatórios ou difamatórios, são editados (omitidos) do relatório. Verificar Redufor e suas políticas.